

“MARD O’G’LON” TANLOVIDA SARALASH BOSQICHIDA AMALGA OSHIRIB KELINAYOTGAN ADOLATSIZLIKLAR

O’telbayev Azizbek Alisher o’g’li

2024-Yil “Mard o’g’lon” davlat mukofotiga qatnashuvchi nomzod:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083288>

Annotatsiya: Har yili Respublikamiz miqyosida o’tkaziladigan “Mard o’g’lon” tanlovi haqida ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Shuningdek, 2023-yili tanlovda olgan tassurotlarim, Qoraqolpog’iston Respublikasi Nukus shahrida tanlovning saralash bosqichi qanday o’tganligi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Tanlovlarda kelib chiqishi mumkin bo’lgan korrupsiya holati haqida taxminiy xulosalar keltirib o’tilgan. Tanlovdan olgan xulosalarim va fikrlarim bayon etilgan. Ushbu maqolada tanlovga tegishli bo’lgan sahifalarda chop etilgan ma’lumotlarga iqtiboslar keltirilgan.

Kalit so’zlar: “Mard o’g’lon” tanlovi, saralash bosqicha, Jaslar orayi, tanlovlar, musobaqalar, korrupsiya.

Respublikamizda har yili “Mard o’g’lon” davlat mukofoti sovrindorlari aniqlanib kelmoqda. 2023-yil men Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik institutida 4-bosqich talabasi edim. Kunlarni birida telegram tarmoqlarida tanlov haqida postga ko’zim tushdi. Bu tanlov haqida ko’plagan ma’lumotlarga ega bo’ldim va tanlovni tashkil etish haqidagi qoidalarni, tanlov nizomini, tanlovga qatnashish uchun kerakli hujjatlar bilan tanishdim. “Mard o’g’lon” tanlovida qatnashishni oldimga maqsad qilib qo’ydim. Men talabalik davridan ilmiy faoliyat bilan shug’ullanib kelmoqdaman. Xalqaro jurnallarda va konferensiyalarda maqola, tezislarni nashr qilishga qiziqaman. Ko’pchilik xalqaro va mahalliy jurnallarda maqolalarim muvaffaqiyatli nashr bo’lgan. Men Qoraqolpog’iston Respublikasi Yoshlar markazi (Yoshlar ishlari agentligi) ga borib hujjatlarimni topshirdim. Bitta hujjatda mummo borligi sabab qayta tog’irlatib faylimga qayta joyladim. Boshqa nomzodlari fayllari juda ko’p. Har bir tumandan kelgan nomzodlarni fayllari alohida ustma-ust qilib tahlab qo’yilgandi. Men Qoraqolpog’iston Respublikasi Qo’ng’irot tumanida yashayman. Faylimni Qo’ng’irot tumani nomzodlarning fayllari turgan o’ringa 4-fayl qilib qo’dim. Hujjatlarimni ko’k rangli 200 varoqli faylga yig’dim. Faylda institut faoliyatidagi erishgan yutuqlarim, nashr qilingan maqola va tezislirim nusxalarini joyladim. Ma’lum vaqtdan so’ng tanlov natijalari e’lon qilina boshladi. Men sovrindor bo’la olmadim...

Qoraqolpog’iston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar markazi (Jaslar orayi) binosiga borib yutuqlarim nusxalari yig’ilgan faylimni olib ketish

uchun bordim. Xodim menga fayllar turgan joydan o'zimni faylimni topib olishim kerakligini aytdi. Men Qo'ng'irotdagi nomzodlarning fayllari turgan qismiga kelib o'zimni faylimni izlay boshladim va 4-bo'lib turgan faylni oldim, bu meni hujjatlarim yig'ilgan fayl. Men tanlovga qatnashish uchun topshirgan faylimni o'zim qo'ygan joydan, o'zim qo'ygan o'rindan oldim. Shu paytda bildim-afsuski faylim ochib ham qaralmagan deb o'yladim. 2024-yil bu tanlovga yana hujjat topshirdim. Yoshlar ishlari agentligi direktori Sadullaev. A telegram kanali kuzatuvchisiman. Kanaldagi adminlarga 2023-yil o'tkazilgan tanlovdagi adolatsizliklar haqida ma'lumot berdim. Men tanlovda g'olib bo'la olmaganimdan norozi emasman, men faylim ochib ham qaralmaganidan noroziman. Afsuski, Yoshlar ishlari agentligi direktori Sadullaev. A telegram tarmog'i adminlariga tushuntirishga harakat qildim, lekin tushuntira olmadim. (https://t.me/alisher_sadullaev).

Muallif: O'telbayev.A.A

Afsuski tanlov tashkil etilmasdan oldin g'oliblar aniq bo'lishi ham mumkin. Menda hayot a'zolari ilm-fanni tushunadigan insonlarmi?-degan savol mavjud. Masalan, men ilm fan yo'nalishi bo'yicha tanlovga qatnashaman. Hayot a'zolari xalqaro jurnallar, Scopus va web of science ma'lumotlar bazalarini tushunadimi? OAK va Oliy atestatsiya komissiyasi tavsiya etgan bazalarni hayot a'zolari tushunadimi?. Agar ilm fandan bexabar insonni hayot a'ziligiga qo'ysak, nashr qilingan maqolalarga nisbatan oddiy qog'oz sifatida qaraydi. Tanlovning baholash mezonini haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Xo'sh tanlovda nomzodlarning biron- bir yutug'i qanday baholanadi?. Faylning og'irligiga

qarabmi?- Fayl massasi shuncha og'ir bo'lsa imkoniyati yuqori bo'ladimi?. Bu tarafi bizga qorong'u....

Men tanlovni boshqacha tasavvur qilgan edim. Ko'pchilik fikrlarini tingladim. Afsuski, 80% fikrlar tanlovda korrupsiya borligini aytdi. Qolgan 20% esa omadingni sinab ko'r dedi. Men tanlovda g'olib bo'lsam ham, g'olib bo'la olmasam ham hech narsadan yutqazmayman. Sababi, men hayotda qanday yashash kerkligini tushunib yetdim. Inson o'z kuchi, aql-idroki bilan barcha narsaga erishishi mumkin. Bu tanlov esa faqat bir tomchi.

Afsuski,shu tariqa javob xatini oldim. Yuqorida ko'rsatilgan javob xatida imlo xato mavjud (atroflicha deb yozilgan- atroflicha bo'lishi kerak edi, imlo xato

bo'lgan hujjatga boshqarma boshlig'i o'z imzosini qo'ygan, o'qib tanishib chiqdi degan umiddaman). Qoraqolpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Yoshlar ishlari agentligiga qarashli Yoshlar markazida bitta tanishim bor. Men shu tanishimdan tanlov haqida so'radim. U menga oddiy javob bilan tanlovni rahmati borligini aytdi. Nima uchun tanlov o'ziga sayt yoki platforma yarata olmaydi? O'zbekistonda tanlovga sayt yaratish uchun imkoniyatlar mavjud. Lekin tanlovda haligacha qog'oz ko'tarib yurishga majburmiz. Bu esa ortiqcha sarf-xarajatlarni keltirib chiqaradi. Tanlovda inson omilini kamaytirish maqsadida elektron platforma ishga tushishi lozim. Nomzodlar platformadan ro'yxatdan o'tib o'z hujjatlarini electron tarzda onlayn yuborish imkoniyatlarini yaratish kerak. Tanlovni yana bir sirli jihati shundaki, tanlovda nomzodlarning erishgan yutuqlari qanday baholangani haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Tanlovning hayat a'zolari kimlar?. Savollar juda ham ko'p lekin javoblarini topish mushkul. Men tanlovga 2024-yil ham qatnashishga qaror qildim .Agrar 2024-yil ham shu tariqa o'tadigan bo'lsa tanlov natijalari chiqqandan so'ng 2 ta faylimni yoqib yuborishga qaror qildim. Sababi tandirga yoqib yuborsam issiqlik bo'ladi, maklaturaga topshirsam pul bo'ladi {erishgan yutuqlarimni 2 ta faylga yig'ganim, qog'oz nusxalari taxminan 3-4 kg og'irlikda). Oldingi safar bitta 200 varoqli fayl kamlik qildi shekilli, shu yili 2 ta 200 varoqli fayl bilan qatnashyapman. Erishgan yutuqlarimni (https://t.me/NdktuNki_ilmiy_faoliyat/1868) posti orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Meni o'ylashimcha Qoraqolpog'iston Respublikasi Yoshlar markazida saralash bosqichida katta ehtimol bilan korrupsiya, tanish bilishchilik mavjud. Afsusuki hozirgi vaqtda yoshlarimizning rivojlanishida to'sqinlik qilayotgan vosita bu –Korrupsiya. Yoshlar ishlari agentligi direktorining Rasmiy telegram tarmog'idagi kanal adminlariga Qoraqolpog'iston Respublikasidagi Yoshlar markazini nazoratga olishi lozimligi haqida ko'plagan murojaatlarni yo'lladim. Tanlov nima uchun sirli ravishda o'tkaziladi? Tanlovning hayat a'zolari kimlar? Tanlovning baholash mezonini qanaqa?...

Muallif: O'telbayev.A.A

“Yaxshisi, bu tabarruk sohaga qadam qo‘ymang...”

O‘zbekiston jurnalistlar uyushmasi raisi Olimjon O‘sarov 20 may kuni Facebook’dagi sahifasida media sohasiga kirib kelayotgan ayrim yoshlarga “Yaxshisi, bu tabarruk sohaga qadam qo‘ymang, jamiyatga ham, o‘zingizga ham zarar qilmang”, degan videomurojaat bilan chiqdi.[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985573462123520&id=100020126261689]

Unda aytilishicha, rais Yoshlar ishlari agentligi taklifi bilan nufuzli mukofot uchun hujjat topshirgan nomzodlar ishlarini baholash bo‘yicha komissiyada ishtirok etgan. O‘sarov ishlar bilan yaqindan tanishgach, nomzodlar ishlari orasida qalbakilashtirish va soxtakorlikni sezgan. Videmurojaatda hujjatlarini qalbakilashtirishga uringan nomzodlar ishidan misollar keltirilgan. Jumladan, Qoraqalpog‘iston universiteti 4-bosqich talabasi o‘zining tavsifnomasida 2019 yil “Oltin qalam” milliy mukofotini va 2020 yil respublikada “Eng yaxshi bloger” tanlovida 2-o‘rinni qo‘lga kiritgani haqida yozgan. Biroq Olimjon O‘sarovga ko‘ra, “Oltin qalam” mukofoti g‘oliblari ro‘yxati tekshirilganda bu yigit nomi chiqmagan va 2020 yilda “Eng yaxshi bloger” tanlovi o‘tkazilmagan. Bundan tashqari, yana bir jizzaxlik yigit 2021 yilda “Yilning eng yaxshi jurnalisti” mukofotini qo‘lga kiritgani haqida ma‘lum qilgan va bu ma‘lumot ham yolg‘on

ekani ta'kidlangan. Videoda yuqoridagi kabi bir nechta nomzodlar ishlari sanab berilgan. Olimjon O'sarovning o'zi bilan bog'langanimizda, u mukofotning boshqa yo'nalishlarida ham shunday holat kuzatilganini ma'lum qildi.

“Taqdim etilgan hujjat ma'lumotlari qanchalik asosli ekani o'rganilmoqda”

Agentlik matbuot xizmati rahbari Nodir Abduqodirovning Kun.uz'ga ma'lum qilishicha, Olimjon O'sarov “Mard o'g'lon” davlat mukofoti hakamlari qatorida bo'lgan va agentlik hay'at a'zolari sifatida taklif etilgan ekspert fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Hozir Olimjon O'sarov videomurojaatida tilga olgan hujjat egalari chaqirtirilib, ular taqdim etgan ma'lumotlar qanchalik asosli ekani o'rganib chiqilmoqda. Bundan tashqari, agentlik tanlov va mukofotlarga hududlardan hujjat qabul qilish jarayonini takomillashtirish, hujjatlarni respublikaga kelgunga qadar mukammallashtirish yo'llarini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Agentlik kelgusida, – deydi Abduqodirov, – ekspertlarga uzoq yillik tajribaga ega mutaxassislarni jalb qilish orqali ekspertlar safini kengaytirish va hujjatlariga noto'g'ri ma'lumot kiritgan yoshlarni alohida ro'yxat qilib, kelgusida barcha tanlov va mukofotlarga hujjat topshirishdan mahrum qilish kabi harakatlarni ilgari suradi”.[

<https://kun.uz/news/2022/05/22/mard-oglon-mojarosi-hujjatiga-yolgon-aralashtirganlar-barcha-mukofotlarga-qatnashishdan-mahrum-qilinishi-mumkin?q=%2Fuz%2Fnews%2F2022%2F05%2F22%2Fmard-oglon-mojarosi-hujjatiga-yolgon-aralashtirganlar-barcha-mukofotlarga-qatnashishdan-mahrum-qilinishi-mumkin>].

Nega “Mard o'g'lon” talash?

Prezident qaroriga ko'ra, 2017 yilda ta'sis etilgan “Mard o'g'lon” davlat mukofoti o'qishdagi muvaffaqiyatlari, ijtimoiy faolligi va iste'dodi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotgan iqtidorli yigitlarga fan, ta'lim, tibbiyot, madaniyat, adabiyot, san'at, sport, ishlab chiqarish, harbiy xizmat sohalarida, huquqni muhofaza qilish organlaridagi faoliyatida erishgan alohida yutuqlari uchun beriladi. Mukofotning respublika bosqichiga tuman va viloyat bosqichidan saralanib, har yili 200dan ortiq hujjat qabul qilinadi. 14 hududning har biridan 2 nafardan yosh, jami 28 kishi har yili “Mard o'g'lon”ga sazovor bo'ladi. Mukofotning 2 asosiy afzalligi bor. Birinchisi, mukofot sohiblariga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida pul beriladi. Ikkinchisi, mukofot sohiblari bo'lgan umumta'lim va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat bosqichiga, oliy o'quv yurtlari talabalari yoki bakalavr darajasiga ega yoshlar esa magistratura bosqichiga tegishli yo'nalish bo'yicha kirish imtihonlarisiz davlat

grantlari asosida qabul qilinadi. Aslini olganda, mukofotni qo'lga kiritish o'qishga imtihonsiz, davlat granti asosida kirishning oson yo'llaridan biri. Bunday imkoniyatni ko'p abituriyentlar orzu qiladi. Yuqoridagi videomurojaatda qalbakilashtirilgani aytilgan ma'lumotlar ham ayrim nomzodlarning o'qishga kirish ilinjida o'ylab topgan yo'llari bo'lsa ajab emas. {Zuhra Abduhalimova, Kun.uz jurnalisti}

Yoshlarni qo'llab-quvvatlashni o'rniga, adolatsizlik, korrupsiyaviy holatlarga moyilligi oshmoqda. Men 2024-yil tanlovda qatnashish niyatim yo'q edi, lekin shu yil adolatli o'tadi degan umiddaman. Korrupsiya ildizi yo'qolmas ekan, bunday tanlovlarda adolatsizliklar uchrayveradi. Yoshlarni yer bilan bitta qilish kerak emas, ularga imkoniyatlarni yaratib to'g'ri yo'lni ko'rsatish lozim. Mening bu murojaatim o'z egalariga yetib borishiga ishonaman. Men shuni anglab yetdim. Men mard o'g'lon tanlovida g'olib bo'lish endi menga kerak emas. Sababi meni magistratura o'qish niyatim bor edi. Lekin ta'lim sohasidagi korrupsiyadan xabarim bor. Men tanlovni har yilgidan adolatli va shaffof bo'lishini xohlayman. Men magistratura o'qigan taqdirda ta'lim sohasida o'z kelajagimni ko'ra olmadim. Sababi ta'lim sohasida korrupsiya. Men o'zimni xuddi qo'l oyog'i bog'lab qo'yilgan insondek his qilaman. Sababi qaysi sohani tanlamayin, qaysi tanlovda qatnashmayin, hunrezliklar, adolatsizliklar va albatta korrupsiya holatlari uchrab turadi. Yoshlarga imkoniyat kerak, agar yoshlarning imkoniyatlarini hozirdan korrupsiya va tanish bilishchilik kabi tushunchalar bilan shakllantirib kelsak, bu imkoniyatlarga to'sqinlik bo'ladi. Biz yoshlarga faqat e'tibor emas- imkoniyatlarni ham yaratib berishimiz lozim. Tanlovlarda korrupsiya holatini oldini olish uchun harakat qilish lozim. Oddiy aytganimda meni erishgan yutuqlarim {https://t.me/NdktuNki_ilmiy_faoliyat/1868} xojatxona qog'ozi bilan bir xil kuchga ega ekanligini tushunib yetdim. Inson oldiga biron-bir maqsadni qo'ydiki, maqsadi uchun qilingan barcha mehnatlar o'z samarasini bermasa juda og'ir botadi. Men o'zimni bu tanlov sovrindori bo'lishga noloyiq deb hisoblayman. Bunday soxta pulga sotiladigan tanlovlar orqali orttirilgan obro'-e'tibor menga kerak emas. Afsuski, menga o'xshagan yoshlar qancha ekan?. Men kelajagimiz buyuk ekanligini bilaman. Osmonimiz musaffo ekan- bunday tanlovlar yoshlarimiz uchun doimo ochiq. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat- O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga, O'zbekiston tengdur ...

Нобель мукофотини олганман", демабди холос

Устозимиз, Ўзбекистон Журналистлари ижодий уюшмаси раиси Олимжон Ўсаровнинг медиа соҳасига кириб келаётган (айрим "фаол") ёшларга йўллаган мурожаатига кўзим тушди. Ёшлар ишлар агентлигидаги нуфузли бир мукофотнинг ҳакамлар ҳайъати аъзоси бўлган Олимжон ака танловга номзодлар юборётган маълумотларни кўриб, ёқа ушлаганини айтмоқда. Маълумотнома шунақанги кўпиртириб ёзилганки, О.Ўсаров чидолмай видеомурожаат юборишга мажбур бўлган. Журналистика йўналишидаги айрим ёшлар "Олтин қалам" олганман, чет давлатларда мақолаларим чиққан, "Энг яхши блогер бўлганман", деб билганича ёлғон маълумотлар тикқан. Яхшики, ҳакамлар бирров ўқиб чиқибди. Мукофотпарастлик, унвонхўрлик қон-қонимизга сингиб кетган-да ўзи! Менга қолса, эскича пропаганда усули бўлган шунақа мукофотларни тугатардим. Катта арава қаердан юрса, кичига ҳам шу ердан юради, деганларидек, ёшларам ўзимиздан ранг оляпти-да. Яхши бўлди. Эндиям шунақа танловларда ҳакамлар сал сергак тортади. Ёшлар ишлар агентлиги ҳам қип-қизил ёлғончи ёшларни бир элакдан ўтказволадиган бўлди. [<https://t.me/RakursUz/3147>].

Мукофотхўрлик ёшлиқдан бошланади

Ўзбекистон Журналистлари ижодий уюшмаси раиси Олимжон Ўсаров медиа соҳасига кириб келаётган (айрим "фаол") ёшларга мурожаат қилиб, танловлар учун қанчалик соҳтакорликлар бўлаётганини фош этибди. Афсуски, айрим шундай соҳага адашиб кириб қолганлар одатда шунга ишонган ҳайъат аъзолари томонидан ғолиб деб топилади. Улар кейин мақталади, нишонлар берилади. Ўтган йили интернетда «Марказий

Осиёдаги энг фаол ёш олим» деган дипломларини мақтаниб роса қўйишди турли соҳаларда ўқиётган ёшлар. Қизиқиб кўрсам у шунчаки пули тўланса сотиб олинадиган матоҳ экан. Энг ёмони ўша мақтаниб қўйган ёшлар кейин ўзимизни мукофотларгаям эришди. Битта соҳада ўнта энг яхши бўлмайдикю, деб савол ҳам беришмагандир уларни мукофотлаётганлар. Олим акага респект! Қани эди ҳамма соҳаларда ҳайъат аъзолари шундай қарич билан ўлчаса...[Jurnalist.uz telegram kanali muallifi Nozima Toshpo'latova mukofotga loyiqqlarni aniqlashda hakamlarning sergakligi muhim ekanligi haqida yozgan. <https://t.me/jurnalistikauzbek/2151>].

Men Sadullaev. A bilan bog'lanishga ko'p harakat qildim, lekin kanal adminlari faqat murojaatimni yetkazib qo'yishini aytdi. Yoshlar ishlari agentligi direktori Sadullaev. A men siz bilan uchrashishni yoki telefondan gaplashishni xohlardim. Lekin sizni vaqtingiz bo'lmasa kerak deb o'ylayman, sababi kanaligizdagi adminlarga juda ko'p murojaat qildim.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, men boshqa bunday tanlovlarda qatnashmayman. Men sarf bo'lgan vaqtinga, xarajatlaringa achinaman. Bundan ko'ra foydali ish bilan shug'ullanishga qaror qildim. Bu tanlovda qatnashish menga berdi?. Javobi oddiy bu tanlov meni hujjatbozlik, qog'ozbozlikni o'rgatdi xolos. Men endi hech bir tanlov va musobaqalarga qatnashishni o'ylamayman. O'zimga boshqa kasb va hunar tanlayman. Tanlovlarda inson omili aralashar ekan korrupsiya va tanish bilishchilik juda yaqin yuradi. Shuning uchun tanlov adolatli bo'lishi uchun nomzodlar hujjatlarini elektron tarzda yuklashga sharoitlar yaratilsin. Tanlovda nomzodlar kuzatuvchi sifatida qatnashishga imkon yaratilsin. Tanlov hayat a'zolarini tanlashda e'tiborli bo'ling. Qaysi nomzod necha ball yig'gani elektron platformalarda ko'rinib turishi maqsadga muvofiqdir. Men 2024-yil tanlov adolatli, shaffof va ochiq holda bo'lishini xohlardim. Afsuski korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bir o'zimni kuchim ham sabrim ham yetmaydi. Hammasiga ko'z yumib, tishimni-tishimga qo'yib o'tirishga majburman. Hurmatli Yoshlar ishlari agentligi direktori Sadullaev.A. Iltimos Qoraqolpog'iston Respublikasida tanlovning adolatli bo'lishini ta'minlang. Qoraqolpog'iston Respublikasi Yoshlar markazi faoliyatini nazoratga oling.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-3418697?ONDATE=13.06.2023#-3418746>
2. <https://lex.uz/docs/-3418697>
3. <https://bit.ly/3X2cp7i>

4. https://t.me/NdktuNki_ilmiy_faoliyat
https://t.me/NdktuNki_ilmiy_faoliyat/1868
5. <https://kun.uz/news/2022/05/22/mard-oglon-mojarosi-hujjatiga-yolgon-aralashtirganlar-barcha-mukofotlarga-qatnashishdan-mahrum-qilinishi-mumkin?q=%2Fuz%2Fnews%2F2022%2F05%2F22%2Fmard-oglon-mojarosi-hujjatiga-yolgon-aralashtirganlar-barcha-mukofotlarga-qatnashishdan-mahrum-qilinishi-mumkin>
6. https://t.me/alisher_sadullaev
7. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985573462123520&id=100020126261689
8. https://t.me/olimjon_usarov/1158
9. <https://t.me/RakursUz/3147>

